

Efek Pandemi dalam Kegiatan Belajar dan Pembelajaran

Muhammad Ihsan

Email: 2010128110008@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Secara sederhana proses perubahan perilaku seseorang adalah belajar, sedangkan pembelajaran adalah dapat diartikan sebagai seperangkat peristiwa yang dirancang untuk memulai, menstimulasi, dan mendorong kegiatan belajar siswa. proses belajar adalah proses yang tidak terjadi hanya dengan mencobanya sekali atau dua kali, artinya proses belajar adalah proses yang bisa jadi terjadi secara simultan atau secara berkesinambungan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Ada beberapa hal yang perlu diperdalam dalam studi literatur terutama terkait dengan ciri dari perilaku belajar itu kemudian apa saja sebenarnya yang harus dilakukan atau yang harus ditunjukkan ketika seseorang mengatakan bahwa ia telah belajar. Sehingga muncul suatu kesadaran diri, bahwa belajar menjadi hal sangat penting untuk dilakukan. Dengan bantuan seorang pendidik, dapat memudahkan sarana pembelajaran untuk dapat mengerti mengenai materi yang diajarkan. Transformasi belajar normal ke model pembelajaran daring telah dilakukan pada saat ini, memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Adapun cara belajar siberetik yang dapat menjadi acuan dalam perancangan pembelajaran berupa pengolahan informasi. Karena sangat ditentukan oleh sistem informasi, maka pendidik dituntut untuk membuat rancangan yang dapat mudah dipahami oleh peserta didik.

PENDAHULUAN

Di dalam pendidikan tidak lepas dengan yang namanya belajar, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan untuk mengarahkan hal ini agar mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelum pembelajaran dilakukan. Belajar merupakan kewajiban seorang peserta didik dalam menempuh sebuah pendidikan. Setiap individu yang mengikuti suatu program pendidikan terlibat dalam kegiatan belajar karena kegiatan mereka sangat bervariasi karena mungkin mereka belajar banyak hal yang berbeda, belajar dapat terjadi karena ada subjek yang mengajar dan ada subjek yang belajar, dalam kegiatan pembelajaran guru dapat dikatakan sebagai subjek mengajar dan siswa sebagai subjek yang belajar, bahkan lebih sering digunakan istilah belajar dan pembelajaran, ada subjek yang belajar dan ada subjek membelajarkan jadi semuanya terlibat dalam belajar.

Di dalam tulisan ini menjelaskan tentang apakah itu belajar, bagaimana ciri belajar itu, apa yang dilakukan atau apa yang ditunjukkan siswa selama proses belajar atau setelah proses pembelajaran berlangsung selanjutnya poin yang dapat dilihat berikutnya adalah perubahan tingkah laku ini seperti dijelaskan di pengertian di atas dapat berupa kognitif afektif atau psikomotorik jadi bisa berlangsung bersamaan. Hakekatnya belajar adalah proses mengubah tingkah laku dan proses perubahan tingkah laku ini tentu saja dalam konsep belajar adalah seperti terjadi melalui interaksi dengan sumber belajar.

Menurut R.Gagne, belajar adalah kegiatan atau proses seseorang atau makhluk hidup yang berubah dari segi perilakunya yang disebabkan oleh pengalaman. Dua konsep yang tidak dapat dipisahkan karena berkaitan erat yaitu belajar dan mengajar. Menurutnya, belajar diartikannya sebagai proses pengalaman dalam memperoleh motivasi sehingga seseorang menjadi penasaran dalam pengetahuan, untuk meningkatkan keterampilan, mempengaruhi kebiasaan, dan tingkah laku. Oleh karena itu ia juga menekankan bahwa belajar merupakan suatu usaha mendapatkan pengetahuan atau keterampilan melalui arahan, arahan yang dimaksud merupakan instruksi atau perintah dan bimbingan dari seorang pendidik atau guru.

Upaya untuk menjamin terjadinya kegiatan belajar itu berubah seiring dengan perubahan usia dan pengalaman siswa. Namun usaha ini tetap menjadi bagian dari tugas guru para guru melaksanakan tugas meningkatkan kegiatan belajar dengan memberi pembelajaran sesungguhnya Pembelajaran dapat diartikan sebagai seperangkat peristiwa yang dirancang untuk memulai, menstimulasi, dan mendorong kegiatan belajar siswa. Peristiwa-peristiwa semacam itu pertama-tama harus direncanakan kemudian ditampilkan agar mendatangkan efek pada si belajar. Contohnya guru merencanakan siswa kelas 6 untuk mempelajari beberapa konsep dasar seperti perkalian dan pembagian disini harus ada, perencanaan untuk kegiatan guru dan ada perencanaan untuk aktivitas siswa.

Tugas guru itu merancang, mengelola dan sebagai evaluator untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah terjadi. Selain itu, sistem pembelajaran bertujuan untuk siswa belajar dan berhasil yang dimana siswa mengalami pengalaman berupa bertambah pengetahuan dan keterampilannya serta memiliki sikap yang benar. Sehingga menghasilkan sejumlah siswa dan lulusan lebih baik lagi, peningkatan ini tercermin pada nilai prestasi, perilaku, dan pemahaman belajar tiap masing-masing siswa.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Tidak hanya definisi yang dikemukakan oleh para ahli, belajar juga memiliki beberapa ciri-ciri yang menurut para ahli, adapun ciri perilaku belajar menurut para ahli bisa dilihat dari segi proses yang pertama adanya aktivitas (fisik, mental, dan emosional), proses belajar tidak hanya mengubah aktivitas fisik, namun juga melibatkan aktivitas mental dan emosional. Kedua, melibatkan unsur lingkungan, dalam belajar, lingkungan juga merupakan aspek yang digunakan dalam belajar. Lingkungan ini berarti aspek yang luas, baik lingkungan sekolah, lingkungan rumah atau tempat tinggal, dan bisa juga

lingkungan pertemanan yang memungkinkan siswa menggunakan lingkungan tersebut dalam belajar. Ketiga, bertujuan ke arah terjadinya perubahan tingkah laku (behavioral charger). Perubahan tingkah laku dalam belajar seringkali akan terjadi perubahan tingkah laku karena dari perubahan tingkah laku tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana keberhasilan dalam kegiatan belajar.

Bisa dilihat bahwa ciri penting belajar itu yang pertama-tama dapat dilakukan oleh manusia walaupun ada juga sedikit binatang yang dapat belajar. Kedua belajar pada umumnya dapat melibatkan dua aspek yang pertama interaksi dan kedua lingkungan entah itu lingkungan internal maupun eksternal. Belajar juga dicirikan ketika seseorang itu melakukan sebuah usaha dalam memahami apa yang dipelajari kegiatan ini disebut berpikir. Ketika seseorang melakukan kegiatan belajar ada suatu perubahan atau modifikasi perilaku yang terjadi dan perubahan itu dalam masa yang relatif lama dalam masa kehidupan seseorang. Ketika belajar seseorang tidak luput dengan namanya pembelajaran yang diberikan oleh pendidik atau guru kepada siswa atau peserta didiknya, ini mencerminkan bahwa belajar dan pembelajaran mempunyai ciri adanya aktivitas interaksi antara pendidik dengan peserta didiknya, ini juga salah ciri yang dapat dilihat.

Dari segi hasil yang pertama bersifat relatif tetap, hasil belajar tetap memiliki hasil yang akan selalu tetap dan tanpa adanya perubahan. Kedua, diperoleh melalui usaha, proses belajar melalui usaha dilakukan dengan sadar dan dengan usaha untuk memperoleh pengetahuan yang baru.

Hasil belajar tidak bertahan lama dalam ingatan kita, dikarenakan cara belajar yang tidak benar atau efisien. Kesalahan belajar adalah ketika kita terlalu fokus menghafal, hafalan memanglah penting, tapi kalau cuma hafalan saja tidaklah cukup. Tidak mau mengulangi materi dan belajar ketika mau ujian saja. Itu yang membuat kita belajar kita tidak bertahan lama dalam ingatan kita. Dan lagi sebaiknya belajar agar memory belajar dapat bertahan lama mempelajari hal dasarnya dulu, tidak takut untuk mengaku tidak paham, tapi mengakulah ketika merasa paham akan segalanya, jangan hanya mengandalkan cara menghafal, tetapi konsisten untuk memahami hal hal dasarnya dulu.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Kesehatan menjadi faktor kunci yang mengakibatkan pembelajaran online secara serempak ini, diakibatkan oleh wabah covid 19 sebagai faktor yang mengharuskan kita melakukan pembelajaran daring. Ini juga didukung karena dengan perkembangan teknologi yang tidak terbatas pada zaman sekarang membuat pembelajaran online secara efektif untuk pembelajaran, meskipun pendidik dan peserta didik berada di tempat yang berbeda ini menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan keterlambatan peserta didik dalam belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Pandemi ini secara tiba-tiba mengharuskan elemen pendidikan untuk mempertahankan pembelajaran secara online dan berinovasi, beradaptasi, terkait pemanfaatan teknologi yang tersedia untuk mendukung pembelajaran. Pembelajaran online dapat diartikan sebagai penghalang transfer pengetahuan video audio gambar komunikasi teks perangkat lunak dan dengan dukungan jaringan internet

merupakan modifikasi pembelajaran baru zaman sekarang yang harus dikuasai oleh pendidik.

Terkait belajar siberetik, suatu kegiatan mengolah informasi (pesan pembelajaran). Belajar merupakan tahapan pengolahan informasi sebagai penentunya. Pendapat lain dari teori ini ialah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang sempurna untuk segala keadaan, dan yang cocok untuk semua siswa. Dikarenakan cara belajar teori ini sangat ditentukan pada sistem informasi. Artinya informasi yang disajikan harus mempunyai kriteria yang mudah dipahami, ini kembali kepada kreativitas seorang guru dalam merancang dan merencanakan pembelajaran. Pada masa pandemi ini, informasi yang harus diberikan adalah sederhana dan tidak terlalu sukar dimengerti, apalagi untuk anak - anak tingkat sekolah dasar. Selain itu, penerapan teori ini berupa metode diskusi daring pada masa pandemic COVID-19 dapat meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa calon guru, apa yang mereka diskusikan, ialah informasi yang ditampilkan mau itu saat presentasi ataupun hanya sekedar menampilkan saja. Kemampuan komunikasi mahasiswa dari yang paling baik hingga yang terendah berupa kemampuan kerjasama dalam kelompok, kemampuan menjawab pertanyaan, dan kemampuan mengkomunikasikan gagasan semua tidak lepas dari pengaruh informasi yang disajikan.

Belajar online juga menuntut peran guru untuk mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian kebutuhan belajar, ini penting dilakukan untuk tetap memenuhi aspek pembelajaran seperti proses pengetahuan, moral, dan keterampilan siswa. Aplikasi - aplikasi yang membantu seperti Zoom dan Google classroom juga memungkinkan guru dalam mengembangkan pembelajaran kreatif, diskusi dan transfer pengetahuan secara *face to face* layaknya bertemu secara tatap muka atau langsung menjadikan guru dan siswa dapat bertemu dan berinteraksi secara virtual dengan fasilitas pesan instan, video dan kegiatan presentasi. Dengan kelebihan-kelebihan itu tentunya pembelajaran secara daring ini mempunyai kekurangan yaitu berupa materi yang disampaikan memungkinkan tidak secara maksimal tersampaikan yang disebabkan oleh kendala jaringan, kendala perangkat, dan dan kendala pemahaman peserta didik yang tidak terpantau.

Faktor yang mempengaruhi pembelajaran di masa pandemi pertama ketika kegiatan pembelajaran online media daring, terbatasnya interaksi yang membuat pendidik tidak bisa memantau peserta didik secara langsung. Kedua minat belajar yang berkurang, ketika pandemi minat belajar dari kebanyakan anak menjadi turun karena banyak kesibukan lain yang dikerjakan, sehingga tidak dapat memfokuskan belajar saat pembelajaran daring. Ketiga adalah lingkungan belajarnya, peserta didik menjadi terbatas untuk ingin mengajukan pertanyaan ketika diluar jam pelajaran, sehingga anak menjadi kurang mengerti materi yang dipelajari sebaliknya juga memungkinkan anak menjadi malas karena merasa di rumah, dia bisa bermalasan malasan dan beristirahat semaunya, tidak teratur waktu, dan menghabiskan waktu belajar untuk hal lain, seperti main game, nonton film, atau yang lebih positif membantu orang tua.

SIMPULAN

Belajar adalah proses personal diri seseorang sebagai hasil interaksi berpikir terhadap lingkungannya. Belajar juga merupakan suatu pergerakan yang mengalami perubahan berupa perilaku baik yang dapat dilihat maupun yang tidak. Seseorang dapat melakukan kegiatan belajar ketika seseorang itu mendapatkan pembelajaran dari seseorang biasanya seseorang itu adalah gurunya. Yang di mana guru tersebut telah merencanakan sebuah pembelajaran untuk diaplikasikan kepada siswanya yang akan melakukan kegiatan belajar, sehingga dapat dikatakan guru tersebut sudah melakukan kegiatan di mana dia melakukan kegiatan pembelajaran berupa mengajar. Semua kegiatan belajar akan menghasilkan sesuatu yang positif ketika direncanakan dengan matang. Pembelajaran akan berjalan lancar dengan signifikan apabila pendidik dapat merencanakan perancangan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Tidak memungkinkan apabila rancangan pembelajaran yang di peruntukan anak di tingkat SD kelas 2 dengan kelas 6, pasti akan berbeda. Pada pandemi ini model pembelajaran yang sesuai harus di buat, pembelajaran yang sudah ada akan di adaptasikan dengan keadaan sekarang, dengan menerapkan teori siberetik, dalam pengolahan informasi, guru dapat leluasa berpikir kreatif untuk membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dan tidak sukar dipahami, agar pembelajaran pada pandemi ini tetap berjalan.

REFERENSI

- Atsani, K. L. G. M. Z. (2020). Transformasi media pembelajaran pada masa Pandemi COVID-19. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 82-93.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Gasong, D. (2018). *Belajar dan pembelajaran*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hanafy, M. S. (2014). Konsep belajar dan pembelajaran. *Jakarta :PRENADAMEDIA GROUP*
- Herliandry, L. D., Nurhasanah, N., Suban, M. E., & Kuswanto, H. (2020). Pembelajaran pada masa pandemi covid-19. *JTP-Jurnal Teknologi Pendidikan*, 22(1), 65-70.
- Hidayatullah, M. F. (2021). REINTEGRASI PENDIDIKAN INDONESIA MELALUI PEMIKIRAN DAN GERAKAN FETHULLAH GULEN. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 205-220.
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Nurchahyo, A. R. TEORI BELAJAR SIBERNETIK.
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.
- Yunus, R. (2018). Teori Belajar Sibernetik dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Diklat. *Journal of Education Science*, 4(2).
- ZULFIKAR, Z. (2020). *REFUNGSIONALISASI PENDIDIKAN KELUARGA PADA MASA PANDEMI (STUDI PADA WALI MURID SMP AL HASANAH KOTA BENGKULU)* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).